

УДК 004.415.2

DOI 10.5281/zenodo.19387088

Научная статья

АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА НЕСТАБИЛЬНЫХ ТЕСТОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ СБОЕВ И РОЛЬ МЕТАДАНЫХ В ДИАГНОСТИКЕ

AUTOMATION OF FLAKY TEST ANALYSIS: FAILURE CLASSIFICATION AND THE ROLE OF METADATA IN DIAGNOSTICS

МАСЛОВСКАЯ МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА,
МИРЭА — Российский технологический университет.

MASLOVSKAYA MARINA GENNADIEVNA,
MIREA — Russian Technological University.

В статье исследуется проблема нестабильных тестов в системах непрерывной интеграции и доставки программного обеспечения. В исследовании применялись методы анализа научно-технической литературы, систематизации и классификации. Рассматриваются такие аспекты, как типология факторов нестабильности, обзор инструментов мониторинга и роль метаданных в диагностике. В результате выявлены пять категорий причин падений: инфраструктурные сбои, проблемы зависимостей, конкуренция и синхронизация, временные и ресурсные факторы, ошибки тестовых данных. Установлено, что существующие инструменты не обеспечивают автоматической группировки ошибок по смыслу. Основными выводами являются: метаданные позволяют различать текстуально схожие, но разные по природе сбои; предложенные правила группировки сокращают время диагностики.

The article examines the problem of flaky tests in continuous integration and delivery systems. The study employed methods of analysis of scientific and technical literature, systematization and classification. Such aspects as the typology of instability factors, a review of monitoring tools and the role of metadata in diagnostics are considered. As a result, five categories of failure causes are identified: infrastructure failures, dependency issues, concurrency and synchronization problems, temporal and resource factors, test data errors. It is established that existing tools do not provide automatic grouping of errors by meaning. The main conclusions are: metadata allows distinguishing textually similar but fundamentally different failures; the proposed grouping rules reduce diagnostic time.

Ключевые слова: *нестабильные тесты, flaky tests, автоматизированное тестирование, CI/CD, метаданные, кластеризация ошибок.*

Key words: *flaky tests, automated testing, CI/CD, metadata, error clustering.*

Неотъемлемой частью современных процессов разработки программного обеспечения (ПО) в последнее время стало автоматизированное тестирование. В условиях непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) автотесты позволяют обнаруживать проблемы на ранних этапах и поддерживать работоспособность и качество продукта на высшем уровне [4]. Однако при росте проекта растёт и количество автотестов, и команды тестирования всё чаще сталкиваются с нестабильными (flaky) тестами.

Нестабильный тест — это тест, который при одинаковом окружении может проходить как успешно, так и с ошибкой. Причины такого поведения разнообразны: от кратковременных сбоев инфраструктуры до непреднамеренных состояний гонки между параллельно выполняющимися тестами. Основная проблема нестабильных тестов заключается не в том, что они периодически не проходят, а в том, что группе тестирования необходимо тратить рабочее время на то, чтобы выяснить, действительно ли найден дефект в системе либо же тест некорректно отработал. По данным промышленных исследований, доля времени, расходуемая на анализ упавших автотестов, может достигать 30–40 % [7] от общего времени поддержки тестовой инфраструктуры, что напрямую замедляет выпуск новых версий и увеличивает операционные затраты.

Существующие инструменты мониторинга прогонов автотестов, как правило, ограничиваются сбором логов и визуализацией результатов прогонов. В результате инженер по тестированию вручную анализирует упавшие автотесты и разбирает причины падения в ручном режиме.

Вышеперечисленными проблемами обосновывается актуальность задачи выработки системных подходов к анализу нестабильных тестов, а не только их количественного подсчета. Цель данной статьи — предложить классификацию основных причин падения автотестов, обобщить существующие методы их анализа и выделить ключевую роль метаданных как основы для автоматизации группировки ошибок. Обзор может служить отправной точкой для построения специализированных решений, направленных на сокращение времени диагностики сбоев в условиях непрерывной интеграции и доставки.

Для построения эффективных механизмов анализа и кластеризации ошибок необходимо прежде всего понимать, какие именно факторы приводят к нестабильности автотестов. Выделение типичных причин позволяет не только систематизировать известные случаи, но и в дальнейшем настраивать правила группировки в зависимости от природы сбоя.

1. Инфраструктурные сбои. К этой категории относятся падения, вызванные временными проблемами в оборудовании, сетевом окружении или среде выполнения тестов. Такие сбои, как правило, не связаны с логикой самого приложения или теста. Примеры: потеря пакетов или временная недоступность сетевых сервисов (баз данных, очередей сообщений) на этапе прогона; перезапуск контейнеров или виртуальных машин во время выполнения тестов; нестабильная работа CI-агента (например, переполнение диска, прерывание по таймауту сборки).

2. Проблемы зависимостей. Из-за того, что автотесты редко выполняются изолированно и им требуется обращение к внешним API, сторонним библиотекам, микросервисам и другим ресурсам, изменения этих зависимостей могут вызывать падения. Примеры: внешний API временно возвращает ошибку 5xx или меняет структуру ответа без предупреждения сторонних пользователей; истечение срока действия токена доступа или ключа аутентификации во время длительного прогона; обновление версии библиотеки, от которой зависит тестовая утилита, приводит к изменению поведения.

3. Конкуренция и синхронизация [8]. При параллельном выполнении тестов, особенно в системах с общей базой данных или файловым хранилищем, возникает риск состояний гонки. Тесты могут влиять друг на друга, если не предусмотрена изоляция. Примеры: два теста одновременно пытаются изменить одну и ту же запись в базе данных, и порядок выполнения определяет итоговый результат; конфликты из-за использования фиксированных портов или временных файлов без уникальных идентификаторов; неверные ожидания в коде теста (явные sleep-ы вместо неявного ожидания события) вызывают падение на медленных окружениях

4. Временные и ресурсные факторы. Некоторые падения возникают только при определенной нагрузке или исчерпании ресурсов. Они могут проявляться нерегулярно, что за-

трудняет воспроизведение. Примеры: превышение лимита времени выполнения теста (timeout) из-за возросшей нагрузки на инфраструктуру; нехватка оперативной памяти или места на диске при параллельном запуске тяжёлых тестов; зависимость от времени суток (например, ночные задачи по очистке данных влияют на стабильность).

5. Ошибки тестовых данных. Неправильно организованные тестовые данные — одна из наиболее частых причин flaky-тестов. В случаях, когда данные не изолированы между тестами или не полностью очищаются после выполнения, последующие тесты могут выполняться с данными, которые были повреждены предыдущими тестами. Примеры: тест оставляет созданные объекты в базе, и следующий тест наталкивается на конфликт уникальности; использование одних и тех же тестовых аккаунтов параллельно; генерация случайных данных, которые иногда нарушают бизнес-правила.

Представленная типология не является исчерпывающей, но охватывает большинство ситуаций, с которыми сталкиваются команды разработки при работе с автотестами [5]. Понимание принадлежности конкретного падения к той или иной категории позволяет уже на этапе сбора логов выделять ключевые признаки (например, наличие в логе слов «timeout», «connection refused» или «duplicate key») и использовать их для автоматической предварительной группировки ошибок, что поможет значительно уменьшить время разбора ошибок падения.

Способами разбора упавших автотестов в данный момент являются: ручной разбор и использование специализированных инструментов, частично автоматизирующих сбор данных об упавших автотестах.

Наиболее распространенным на практике подходом является ручной анализ, но исследования показывают, что он приводит к высоким временным затратам. Ручной анализ подразумевает, что инженер открывает лог прогона в системе, где ранее был запущен автотест, и изучает логи теста. В этот момент инженер пытается сопоставить его с предыдущими падениями и выяснить причины падения. Ручной анализ подразумевает минимальные инвестиции в инструментарий, но при десятках и сотнях ежедневных падений время, затрачиваемое на каждый инцидент, суммируется и начинает конкурировать с разработкой новых функций. Также в таком случае качество диагностики и анализа напрямую зависит от опыта и квалификации специалиста, который занимается разбором прогона. При этом, если в компании не ведется хранение истории прогонов с логами, то специалисту трудно оценить, является ли падение единичным сбоем или это постоянная проблема, требующая более качественного отслеживания.

Использование специализированных инструментов для сохранения истории, артефактов и логов автотестов значительно упрощает специалисту по тестированию разбор падающих автотестов. Большинство инструментов ограничиваются сбором логов и визуализацией, не решая задачу автоматической диагностики. Наиболее распространенными инструментами являются Allure TestOps [2] и ReportPortal (табл. 1).

Таблица 1. Сравнение специализированных инструментов: Allure TestOps и ReportPortal

Критерий	Allure TestOps	ReportPortal
Основное назначение	Управление тестированием (TestOps), централизованное хранение результатов, интеграция с задачами [2; 6]	Агрегация логов, поиск и мониторинг качества выполнения тестов
Работа с историей	Унифицированный интерфейс для просмотра истории тестов, графики стабильности	Хранение истории прогонов с возможностью поиска и фильтрации

Артефакты	Поддержка скриншотов, видео, вложений, привязка к конкретным падениям [2; 6]	Логирование с возможностью прикрепления артефактов, акцент на текстовых логах
Группировка прогонов	По релизам, тест-планам, связь с задачами в Jira и других трекерах	По запускам, тегам, фильтрация по дате и статусу
Группировка ошибок	Ограничена. Объединение падений преимущественно по имени теста, без анализа текста ошибки или stack trace	Отсутствует автоматическая группировка; разработчик может вручную объединять падения через теги и интерфейс
Поиск и фильтрация	По названиям тестов, тегам, релизам, параметрам запуска	Углублённый поиск по логам, ключевым словам, stack trace с поддержкой регулярных выражений
Дашборды и аналитика	Встроенные отчёты, графики стабильности, метрики по релизам	Настраиваемые дашборды для мониторинга качества, виджеты для визуализации трендов
Интеграция с CI/CD	Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, TeamCity и др.	Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, Azure DevOps и др.
Подход к диагностике	Акцент на управлении тестами и связке с задачами, требуется ручной анализ причин падения	Акцент на сборе и поиске логов, инженер самостоятельно анализирует причины, используя поиск

Общим достоинством этих инструментов является централизация данных и визуализация, что сокращает время поиска информации по сравнению с ручным переключением между отдельными логами. Недостатком рассматриваемых систем является отсутствие встроенных механизмов для автоматического обнаружения типовых групп ошибок, основанных на содержании сбоя. Инженер, даже используя эти инструменты, по-прежнему вынужден просматривать список падений и выделять повторяющиеся причины падения.

Отдельную категорию составляют подходы, которые не используют методы машинного обучения, но позволяют объединять схожие падения с помощью заранее заданных правил. Такие правила могут быть реализованы в виде самописных скриптов, а также в составе более развитых тестовых платформ. Самым простым вариантом является нормализация сообщений об ошибке, то есть удаление из текста номеров строк, абсолютных путей к файлам, временных меток и других уникальных элементов. После нормализации записи с идентичными или близкими текстами группируются в один кластер. Более продвинутые эвристики используют регулярные выражения для выделения ключевых частей stack trace (например, имени исключения и названия метода, где произошёл сбой). Применяется также и подход «свертки» логов, при котором изменяющиеся части заменяются на плейсхолдеры [1]. Преимущество таких методов состоит в том, что они довольно просто реализуются и предсказуемы, поскольку правила можно настраивать под конкретный проект. При этом немаловажным фактором является то, что обучающая выборка в таком случае не требуется. Недостатком таких подходов является то, что они плохо справляются с вариативностью и требуют постоянной доработки при изменении структуры логов.

При разборе падений автотестов текст ошибки и стек вызовов часто являются первым, на что обращает внимание инженер по тестированию. Однако опираться только на текстовое содержание нельзя, поскольку две ошибки с идентичным сообщением могут иметь совершенно разную природу, в то время как внешне различные формулировки могут скрывать одну и ту же корневую причину. Для построения эффективной системы кластеризации необходимо использовать более широкий контекст — метаданные. Под метаданными понимаются данные, описывающие условия выполнения теста, но при этом не входящие непосредственно

в сообщении об ошибке. К числу наиболее значимых относятся: окружение, идентификатор коммита (commit hash), временные метки, ветка (branch) и триггер запуска, параметры тестового прогона и идентификатор прогона.

Окружение (environment) — идентификатор среды, в которой выполнялся тест (dev, test, prod, stage). Ошибка, которая возникает только в одном окружении, может указывать, например, на специфическую конфигурацию или особенности развертывания.

Идентификатор коммита (commit hash) — позволяет связать падение с конкретным изменением в коде [3]. Если группа ошибок начала проявляться после определённого коммита, это может быть признаком того, что все они вызваны одной и той же проблемой, связанной с изменениями, которые были внесены в этом коммите.

Временные метки — время начала и окончания прогона, а также момент возникновения ошибки. Позволяют выявлять временные паттерны. Например, ошибки, происходящие только в ночные часы, могут быть связаны с плановыми операциями обслуживания или изменением нагрузки.

Ветка (git branch) и триггер запуска — ветка, в которой выполнялись тесты (например, feature-ветка, main), и триггер запуска автотестов, который настраивается в каждой команде тестирования индивидуально (push, pull request, scheduled job).

Параметры тестового набора — набор тегов, конфигурационных параметров, используемых при прогоне. Например: версия браузера, тип базы данных, регион.

Идентификатор прогона (run id) и связь с соседними тестами — позволяет анализировать, какие тесты выполнялись до него и не было ли сбоев в общих ресурсах.

Только метаданные позволяют провести границу между причинами падения, когда одна и та же текстовая сигнатура возникает в разных контекстах.

Ошибка «Connection refused» может появиться из-за временной недоступности внешнего API, например, когда происходит инфраструктурный сбой; также она может быть следствием неправильной настройки контейнера после обновления образа. Если добавить метку окружения, может выясниться, что в одном случае эта ошибка возникает на stage-стенде, а в другом — после конкретного коммита в dev-среде.

Исключение «NullPointerException» в одном и том же классе может быть вызвано разными причинами: одни случаи связаны с гонкой данных в параллельных тестах, которые проявляются только при определённой степени параллелизма, а другие — из-за неинициализированной переменной, которая добавилась в недавнем коммите. Анализ по параметру «parallel threads» и идентификатору коммита позволит разделить эти кластеры.

Таймауты могут быть следствием повышенной нагрузки на инфраструктуру, особенно если они проявляются в определённое время суток; также они могут быть вызваны конкретным изменением, увеличившим время выполнения операции. В таком случае, чтобы различить эти причины, стоит использовать привязку к временным меткам и коммиту.

Таким образом, метаданные позволяют разбить текстуально однородную группу на подгруппы, которые соответствуют разным причинам падения автотестов. Без метаданных любая автоматическая кластеризация будет давать ложные объединения и затруднять последующую диагностику инженером по тестированию, что приведет к увеличению времени разбора упавших тестов.

На основе перечисленных метаданных можно формулировать набор логических правил, которые не требуют применения машинного обучения и при этом способны значительно повысить качество группировки.

Первое правило: группировка по коммиту. Все падения, произошедшие в прогонах с одинаковым коммитом и имеющие схожую сигнатуру текста ошибки, объединяются в один кластер, даже если их текст различается в незначительных деталях. Это исходит из предпо-

ложения, что одно изменение в коде может вызывать множество внешне различных проявлений.

Второе правило: разделение по окружению. Все падения, идентичные по тексту, но зафиксированные в разных окружениях, не объединяются, если для каждого окружения настроены свои правила. Это позволяет отделить проблемы, специфичные для конкретной среды, от общих.

Третье правило: учёт временных окон. Если ошибка возникает в нескольких прогонах, но все эти прогоны попадают в один часовой интервал, можно предположить, что причиной является временное внешнее событие. Такие падения можно объединять в отдельный кластер.

Четвертое правило: игнорирование шумовых параметров. Перед сравнением текстов ошибок из них исключаются значения, которые явно являются переменными (например, идентификаторы заказов, временные метки в логах). Это позволит не размножать кластеры за счёт уникальных, но не значимых деталей.

Пятое правило: комбинирование меток. Кластер считается кандидатом на объединение, если у падений совпадают нормализованный текст ошибки, коммит и окружение. Любое расхождение в одном из этих полей приводит к созданию нового кластера.

Перечисленные правила могут быть реализованы в виде простых условных операций в коде обработки логов, без привлечения сложных алгоритмов и машинного обучения. Их главным достоинством является прозрачность. Разработчик всегда может понять, почему конкретные падения оказались в одной группе, и при необходимости довольно быстро скорректировать правила.

Метаданные являются критическим компонентом любой системы, предназначенной для сокращения времени диагностики сбоев. Без метаданных автоматическая кластеризация будет формировать излишнюю агрегацию либо, наоборот, избыточную детализацию, которые не будут приносить пользу и уменьшать время разбора тестового прогона инженером по тестированию. Наличие структурированных метаданных позволяет строить предсказуемые, настраиваемые и масштабируемые правила группировки, что делает возможным переход от ручного разбора к автоматизированной поддержке.

Исследованная в статье классификация причин падения автотестов показывает, что нестабильность тестов может иметь самые разные причины. Инфраструктурные сбои, проблемы зависимостей, конкуренция при параллельном выполнении, временные и ресурсные факторы, ошибки в тестовых данных требуют отдельного разбора и подхода к выявлению. Разрозненность существующих инструментов сбора логов и отсутствие в них встроенных механизмов автоматической группировки вынуждают команды тестирования тратить значительные ресурсы на ручной разбор падений автотестов.

Анализ доступных решений, таких как Allure TestOps, ReportPortal, показал, что они эффективно решают задачи централизации и визуализации, но не обеспечивают автоматического объединения схожих инцидентов на основе содержания ошибки и контекста выполнения. При этом эвристические методы группировки, не требующие машинного обучения, могут дать прозрачный и предсказуемый результат при условии, что метаданные будут качественными и разработанное ПО, которое будет работать с этими метаданными будет иметь корректные настройки.

В связи с этим внимание в статье уделено роли метаданных. Данные об окружении, коммитах, временных метках, параметрах прогона позволяют различать текстуально схожие, но разные по сути сбои, а также строить простые правила группировки, которые могут быть реализованы без сложных алгоритмов. Применение этих правил может существенно сократить время первичной диагностики и снизить нагрузку на инженеров по тестированию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиматдинов Д.М., Герасимов А.Ю., Привалов П.А., Буткевич В.Н., Чернова Н.А., Горелова А.А. Автоматизированная система тестирования инструментов статического анализа кода // Труды Института системного программирования РАН. 2021. Т. 33. № 3. С. 41–50. DOI 10.15514/ISPRAS-2021-33(3)-3.
2. Груздев А.С. Обзор основных инструментов автоматизации тестирования веб-сайтов // Экономика и социум. 2018. №1 (44). С. 1361–1365.
3. Иванников Д.В., Копий А.А. Оптимизация временных затрат тестирования программного продукта с применением технологии Git // I-methods. 2021. Т. 13. № 2. С. 2.
4. Коледачкин А.А. Тестирование в DevOps: методологии и рекомендованные практики по автоматизации // Евразийский научный журнал. 2024. №8. С. 10–13.
5. Мажей Я.В. Проблема flaky-тестов в автоматизированном тестировании и методы их устранения // Paradigma. 2025. № 5 (ч. 2). С. 348–354.
6. Маркевич Д. В., Хомоненко А. Д. Обновление стека инструментов для тестирования: причины и шаги перехода с Selenium на Selenide // Интеллектуальные технологии на транспорте. 2024. № 2 (38). С. 57–68. DOI 10.20295/2413-2527-2024-238-57-68.
7. Мурашкин И.Н. Методы анализа и предотвращения нестабильных тестов в автоматизированном тестировании: подходы и рекомендации // Проблемы современной науки и образования. 2025. № 1 (200). С. 7–14.
8. Сивцов Р.О. Исследование проблем автоматизированного тестирования // Экономика и социум. 2024. № 6 (121). С. 1330–1332.

Поступила в редакцию: 31.03.2026

Принята в печать: 06.05.2026

© Масловская М. Г., 2026.